

Huquqiy ong va madaniyatning o'tmish va bugungi davrda o'rni va ro'li

G'ofurova Gulmira Botirjon qizi

Namanagan davlat universiteti, Yuridik fakulteti, Yurisprudensiya yo'nalishi
3-bosqich talabasi

*O'tmishni kim boshqarsa kelajkni boshqaradi,
Hozirni kim boshqarsa o'tmishni ham boshqaradi.*

(Jon Oruell)

Annotasiya: Ushbu maqolada fuqarolik jamiyatining asosiy ustuni bo'lgan huquqiy ong va madaniyatni yuksaltirishda ta'lim-tarbiyaning tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida e'tibor qaratilishi, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlab, aholining barcha qatlamlariga huquqiy ong va huquqiy madaniyatni chuqur singdirilish, shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini keng targ'ib qilish g'oyalarini ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: *Huquq, ong, madaniyat, jamiyat, qonun, demokratiya va oila.*

Bugungi davrda jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi ham qonun ustuvorligini ta'minlashga o'zining jiddiy

salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Aholining huquqiy bilimlari yetarli emasligi, shuningdek, davlat organlarining qonunga xilof qarorlari ustidan sudga shikoyat qilish imkoniyatidan deyarli foydalanmasligi mansabdor shaxslar tomonidan fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlari kamsitilishi holatlarining vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda. Natijada jamiyatimizda turli xil muammolar, jumladan inson omillari oshib borishiga sabab bo'lmoqda, xusisan turli tizimdagi korrupsiyon holatlar va kamchiliklar shular jumlasidandir. Aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga doir ishlar samaradorligini yanada takomillashtirish, fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar bilan uyg'un ravishda huquqiy bilimlarini oshirib borishning zamonaviy usullarini joriy etish, shuningdek, aholini, ayniqsa, yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish bo'yicha mustahkam huquqiy immunitetni shakllantirish maqsadida yoshlarimiz o'rtasidagi huquqiy savodxonlikni rivojlantirish borasida turli xil imkoniyatlar, jumladan yuridik talimni universitetlar miqyosida rivojlantirish va yoshlarimizni huquqiy savodxonligini oshirish va ularni keng qamrovda ushbu sohaga qiziqtirish kabi turli xil ishlar hukumatimiz tomonidan amalga oshirilmoqda.

“Yuksak huquqiy madaniyat — mamlakat taraqqiyoti kafolati” degan konseptual g'oya asosida aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonlikka erishishlari, yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo'lishlari hamda huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olishlari uchun tizimli va keng qamrovli huquqiy targ'ibot tadbirlarini tashkil qilish davlat organlari va tashkilotlarning ustuvor vazifalaridan biri etib belgilandi. Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, ta'lim-tarbiyaning tizimli va uzviy ravishda olib borilishiga alohida e'tibor qaratish, maktabgacha ta'lim tizimidan

boshlab, aholining barcha qatlamlariga huquqiy ong va huquqiy madaniyatni singdirish, shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari oʻrtasidagi muvozanatni saqlash gʻoyalari targʻib qilish. Huquqiy ong - ijtimoiy ong shakli hisoblanib jamiyat aʼzolarining mavjud huquqiy munosabatlar va huquqni tushunishi, huquq-tartibot haqidagi tasavvurida oʻz aksini topadi. Huquqiy ong nafaqat amaldagi huquq, balki uning tarixi, shuningdek boshqa jamiyatlardagi voqeliklarni bilishni ham oʻz ichiga oladi. Alohida shaxs, guruh va jamiyatning Huquqii ongi ajratib koʻrsatiladi. Huquqii ong huquqiy mafkura va huquqiy psixologiyadan tashkil topgan. Huquqiy mafkura — har xil huquqiy hodi-salar haqidagi nuqtai nazar, tushun-cha, gʻoya va qarashlarning ilmiy umumlashtirilgan tizimidan iborat. Huquqii ongning huquqiy mafkura qismida aksini topgan huquqiy hodisalar huquqqa bagʻishlangan maxsus nazariy izlanishlarda oʻz rivojini topib, ilmiy darajada anglab yetiladi. Bunday ilmiy asarlarning mazmuni odamlar maʼnaviy mulkiga aylanib, ularning ongiga aniq huquqiy bilimlarni, mulohazalarni, eʼtiqod va kay-fiyatni olib kiradi. Huquqiy mafkura — shaxsning Huquqii ongini ilmiy asosda shakllantira borib, huquqqa, odamning huquqqa boʻlgan munosabatiga hal qiluvchi taʼsir qiladi. Huquqiy psi-xologiya — huquqiy hodisalarni his-siyot bilan anglashdir. Odam ijtimoiy hodisalarni, jumladan, huquqiy munosabatlarni nafaqat aql bilan, balki sezgi bilan ham tushunib yetadi.

Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirib borish qonun ustuvorligini taʼminlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Soʻnggi yillarda milliy huquq tizimini tubdan isloh qilish, jamiyatda huquqiy madaniyatni shakllantirish hamda malakali yuridik kadrlarni tayyorlash borasida sezilarli ishlar amalga oshirildi. Shu bilan birga,

inson huquq va erkinliklariga hurmat munosabatini shakllantirishga, aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga, jamiyatda fuqarolarning huquqiy savodxonligi darajasini oshirishga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammo va kamchiliklar saqlanib qolinmoqda. Xususan, huquqiy madaniyatni yuksaltirishda, eng avvalo, huquqiy ta'lim va tarbiya borasidagi ishlar tizimli va uzviy olib borilmayapti. Uzoq yillar davomida bu masalaga huquqni muhofaza qiluvchi organlar va ayrim davlat organlarining ishi sifatida qarab kelinib, bunda oila, mahalla va fuqarolik jamiyati boshqa institutlarining ishtiroki yetarlicha ta'minlanmagan. Yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan huquqiy immunitetni shakllantirish, har bir shaxsda qonunlarga va odob-axloq qoidalariga hurmat, milliy qadriyatlarga sadoqat, huquqbuzarliklarga nisbatan murosasizlik hissini uyg'otish ishiga kompleks tarzda yondashilmadi. Aholining huquqiy bilimlarini oshirishga doir vazifalarning umumiy tusda belgilanganligi hamda ularni amalga oshirishning aniq ta'sirchan mexanizmi mavjud emasligi jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish borasidagi ishlarning samarasiz olib borilayotganligini ko'rsatadi.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirishda shaxsiy manfaatlar hamda jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash g'oyalarini aholi ongiga singdirish ishlarining yetarli olib borilmasligi ham qonun ustuvorligini ta'minlashga o'zining jiddiy salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Aholining huquqiy bilimlari yetarli emasligi, shuningdek, davlat organlarining qonunga xilof qarorlari ustidan sudga shikoyat qilish imkoniyatidan deyarli foydalanmasligi mansabdor shaxslar tomonidan fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlari kamsitilishi holatlarining vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, hozirgi

globalashuv, ilmiy-texnik taraqqiyot davrida aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishning innovatsion usullaridan, targ'ibotning ilg'or va ta'sirchan vositalaridan, xorijiy davlatlarning bu boradagi ijobiy tajribalaridan yetarli darajada foydalanilmayapti.

Bugungi kunda inson huquqlarini himoya qilishning nodavlat tizimi — fuqarolik jamiyati institutlari faol rivojlanmoqda. «Kuchli davlatdan – kuchli fuqarolik jamiyatiga o'tish» printsipi bosqichma-bosqich amalga oshirilyapti. Shu o'rinda huquqiy madaniyatning bugungi yo'nalishlariga to'xtalib o'tsak. Yuksak huquqiy madaniyat demokratik jamiyat poydevoridir. U jamiyatdagi turli xil hayotiy jarayonlarga faol ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi, fuqarolarning jipslashuviga ko'maklashuvchi, jamiyatning yaxlitligi hamda oso-yishta ha-yotini ta'minlovchi va mustahkamlovchi omildir. Shu jihatdan huquqiy tafakkurni yuksaltirish, huqu-qiy madaniyatni rivojlantirish masalasi aynan mustaqillikdan keyin muhim ahamiyatga ega bo'ldi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Amalga oshirilayotgan izchil islohotlar, jamiyat va davlat taraqqiyotining hozirgi holati huquqiy munosabatlar barcha ishtirokchilarining huquqiy madaniyati, huquqiy savodxonligini yanada oshirishni talab qilmoqda. Huquqiy madaniyat huquqiy bilim, huquqiy e'tiqod va izchil amaliy faoliyat majmui sifatida jamiyat va davlat oldida turgan vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishini ta'minlaydi.

Oliy Majlisning 1997 yil 29 avgustdagi qarori bilan tasdiqlangan “Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Milliy dasturi”ning hayotga tatbiq etilishi bilan aholi barcha qatlamlarining huquqiy savodxonligiga erishish, huquqiy madaniyatni shakllantirishning keng qamrovli muntazam tizimi yaratildi. Mazkur hujjatda

jamiyat va davlat ijtimoiy faol va qo-nunga itoatkor fuqarolarni tarbiyalashdan manfaatdor ekani, davlat jamiyat madaniy hayotining tarkibiy qismi bo'lmish huquqiy madaniyat to'g'risida alohida g'amxo'rlik qilishi belgilab qo'yilgan.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, "Jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish Milliy dasturi" hamda inson huquqlari masalasi bo'yicha BMT shartnomaviy organlari tavsiyalarini bajarishga doir harakat rejalari asosida inson huquq va erkinliklari sohasida milliy o'qitish va ta'lim tizimi shakllantirildi. Mazkur milliy tizim maktabgacha yoshdagi va maktab yoshidagi, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalari o'quvchilari va talabalari, malaka oshirish kurslari tinglovchilari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari va boshqalarni qamrab oladi. O'zbekistonda inson huquqlari sohasida uzluksiz ta'lim va ma'rifat tizimi shakllantirilgan, ta'lim muassasalari dasturlariga "Inson huquqlari" va "Bola huquqlari" maxsus kurslari kiritilgan.

Mamlakatimiz Prezidentining Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining 2010 yil 12 noyabrda bo'lib o'tgan qo'shma majlisidagi "Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontseptsiyasi" nomli ma'ruzasida jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish masalasiga alohida urg'u berildi. Jumladan, jamiyatning demokratiya yo'lidan jadal rivojlanishi, bu boradagi islohotlar muvaffaqiyati, ko'p jihatdan, odamlarning huquqiy ongi va madaniyati darajasiga bog'liqligi hamda yuksak huquqiy madaniyat — demokratik jamiyat poydevori va huquqiy tizimning yetuklik ko'rsatkichi ekanligi ta'kidlab o'tildi. Shu munosabat bilan, bugungi siyosiy-huquqiy voqelikni hisobga olgan holda, yurtimizda ushbu yo'nalishdagi

ta'lim va ma'rifatni, jamiyatda huquqiy bilimlar targ'ibotini tubdan yaxshilashga yo'naltirilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar das-turini ishlab chiqish va uni amaliyotga tatbiq etishni hayotning o'zi taqozo etmoqda. Ushbu dasturning amalga oshirilishi aholining inson huquq va erkinliklariga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishga, fuqarolarda qonunlarga itoatkorlik tuyg'usi yanada ortishiga xizmat qiladi.

Ana shu yo'nalish doirasida "Inson huquqlari sohasida Milliy harakat dasturi" ishlab chiqish dolzarb masala ekanligi ta'kidlandi. Tegishli davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorligida mazkur harakat dasturining loyihasi tayyorlanyapti. Unda inson huquqlari madaniyatini shakllantirishning milliy yo'nalishlari va uni amalga oshirish mexanizmlari belgilab berilgan. Shuningdek, jamiyatda inson huquqlari bo'yicha madaniyatni shakllantirish va shu kabi boshqa sohalarga oid qonunlarga ri-oya etilishi ustidan jamoatchilik monitoringini olib borishga qaratilgan tadbirlar ham uning asosini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan 2022-2023 yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Farmoniga muvofiq "Yuksak huquqiy madaniyat - mamlakat taraqqiyoti kafolati" degan konseptual g'oya asosida tizimli va keng qamrovli huquqiy targ'ibot tadbirlarini tashkil qilishni nazarda tutuvchi jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish konsepsiyasi ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Aholining barcha qatlamlari huquqiy savodxonligini oshirish, yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo'lishlari hamda huquqiy bilimlarini kundalik hayotda qo'llay olishlari davlat

organlari va tashkilotlarining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. 2022-2023 yillarda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi quyidagilarni nazarda tutadi:

Oilada va ta'lim muassasalarida huquqiy tarbiyani shakllantirish va huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar:

1. Notinchlik va zo'ra vonlikning bolalar tarbiyasidagi salbiy oqibatlari haqida ma'lumot yetkazish va ularning oldini olish;
2. Oliy ta'lim muassasalari hamda kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish o'quv markazlarida inson huquqlari, ayollar huquqlari, bola huquqlari o'quv kurslarini tashkil etish;
3. Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga imtiyozlar va moddiy yordam berish masalalari bo'yicha axborot-targ'ibot ishlari va boshqalar;

Davlat organlari va tashkilotlari xodimlarining huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar:

1. "Huquqiy savodxonlik oyligi", "Korrupsiyaga qarshi kurashish oyligi" va "Konstitutsiyaviy huquq oyligi"ni o'tkazish;
2. Huquqiy savodxonlikka oid minimal talablar bo'yicha o'qitish va ularning huquqiy bilimlarini baholash va boshqalar;

Aholi barcha qatlamlarining huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar:

1. "Bepul huquqiy maslahat bilan har bir uyga" loyihasi;
2. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun xayriya aksiyalari;
3. Murojaatlarni tahlil qilish va tahlil natijasiga ko'ra manzilli huquqiy targ'ibot va

boshqalar;

Xulosa qilib aytganda, har bir madaniyat bu jamiyat rivojlanishi demakdir. Chunki uning tag zamirida ilm va bilim tarixan shakillangan an'analar yotadi. Shu o'rinda biz ham huquqiy ong va madaniyatni jamiyatimizda kuchli fuqarolik jamiyatni shakillantirish uchun asosiy poydevor deb hisoblab va buni jamiyatimizda tadbqiq qila olsak aslo mubolag'a bo'lmaydi chunki har bir rivojlanish zamirida ma'daniyat va ilm yotadi va bu yo'lda bir qancha kurashlar, yo'qotishlar, g'alaba va muvaffaqiyatlar o'rin topadi. Shu maqsatda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirishda huquqiy targ'ibotning innovatsion usullarini joriy qilish, shuningdek, OAVning rolini kuchaytirish va bu yo'lda bepul xizmat ko'rsatish kabi holatlarni rivojlantirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/docs/-4149765>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Huquqiy_ong
3. <https://xs.uz/uz/post/zhamiyatda-huquqij-ong-va-huquqij-madaniyatni-yuksaltirish-tizimini-tubdan-takomillashtirish-togrisida>
4. http://www.minjustuz.ru/uz/content.scm_contentId=36986.html
5. <https://pravacheloveka.uz/oz/news/jamiyatda-huquqiy-madaniyatni-yuksaltirish-boyicha-chora-tadbirlar-dasturi-tasdiqlandi>
6. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/huquqshunoslik/huquqiy-ong-va-huquqiy-madaniyat-2>
7. Arxiv.uz sayti.

